

УДК 347.6

ББК 67.404.5

М. Г. ГРОМОВАМосковский государственный институт
международных отношений**M. G. GROMOVA**Moscow State Institute
of International Relations**М. А. АБАКУМОВ**Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации**M. A. ABAKUMOV**Institute of Legislation and Comparative Law
under the Government of the Russian Federation

ПОСТМОРТАЛЬНАЯ РЕПРОДУКЦИЯ В ИЗРАИЛЕ: МЕЖДУ АВТОНОМИЕЙ ВОЛИ И КОЛЛЕКТИВНЫМ ПРАВОМ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО

POST-MORTEM REPRODUCTION IN ISRAEL: BETWEEN THE AUTONOMY OF THE WILL AND THE COLLECTIVE RIGHT TO REPRODUCE

Аннотация. Статья посвящена анализу правового регулирования постмортальной репродукции в Израиле – практики зачатия ребёнка после смерти одного из генетических родителей. Актуальность исследования обусловлена отсутствием кодифицированного регулирования в данной сфере и устойчивым расхождением между израильским и европейскими подходами, основанными на приоритете формализованного индивидуального согласия. Цель статьи заключается в выявлении механизмов, с помощью которых израильские суды соотносят автономию воли умершего и интересы его семьи.

В работе рассматриваются проблемы реконструкции предполагаемой воли умершего, юридической значимости семейного интереса и пределов допустимости посмертного использования генетического материала при отсутствии прямого прижизненного волеизъявления. Методологическую основу исследования составляют формально-юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой и доктринальный мето-

Abstract. This article examines the legal regulation of post-mortem reproduction in Israel, understood as the practice of conceiving a child after the death of one of the genetic parents. The relevance of the study stems from the absence of codified regulation in this area and from the persistent divergence between the Israeli approach and European legal frameworks, which are predominantly based on the primacy of formalized individual consent. The aim of the article is to identify the mechanisms through which Israeli courts balance the autonomy of the deceased's will with the interests of the family.

The article addresses issues related to the reconstruction of the deceased person's presumed will, the legal relevance of family interests, and the limits of permissible post-mortem use of genetic material in the absence of explicit prior consent. The methodological framework of the study includes formal legal analysis, historical and comparative legal methods, doctrinal analysis, as well as content

ды, а также контент-анализ судебной практики Израиля за период 1996–2024 гг. Основным эмпирическим материалом послужили решения судов по семейным делам, окружных судов и Верховного суда Израиля (Высшего суда справедливости).

В статье последовательно анализируются нормативные акты Министерства здравоохранения Израиля, ключевые судебные решения и доктринальные источники, что позволяет выявить устойчивые модели правовой аргументации. В результате обосновывается вывод о том, что израильская модель постмортальной репродукции основывается на судебной реконструкции предполагаемой воли умершего с учётом семейной воли и под обязательным судебным контролем. Понятие «коллективного права на воспроизводство» предлагается рассматривать не как субъективное право в строгом юридическом смысле, а как аналитическую конструкцию, отражающую расширение круга юридически значимых факторов в правоприменительной практике.

Ключевые слова: постмортальная репродукция, Израиль, репродуктивная автономия, коллективное право на воспроизводство, биоэтика, сравнительное правоведение.

analysis of Israeli judicial practice from 1996 to 2024. The primary empirical material consists of decisions of the Family Courts, District Courts, and the Supreme Court of Israel acting as the High Court of Justice.

The article provides a systematic analysis of regulatory acts issued by the Israeli Ministry of Health, landmark judicial decisions, and doctrinal sources, which makes it possible to identify stable patterns of legal reasoning. The study concludes that the Israeli model of post-mortem reproduction is based on judicial reconstruction of the deceased's presumed will, taking into account the family's position and subject to mandatory judicial oversight. The concept of a "collective right to reproduction" is not treated as a subjective legal right in the strict sense, but rather as an analytical construct reflecting the expansion of legally relevant considerations within judicial decision-making.

Keywords: post-mortem reproduction, Israel, reproductive autonomy, collective right to reproduce, bioethics, comparative law.

ВВЕДЕНИЕ

Правовое регулирование ситуаций, при которых зачатие ребёнка происходит уже после смерти генетического родителя, является одной из наиболее этически и юридически сложных тем современного семейного и медицинского права. В научной литературе подобные практики обозначаются термином «постмортальная репродукция» (далее — ПМР), под которой понимается «возможность зачатия ребёнка после смерти одного из (или обоих) генетических родителей» [1, с. 14]. Применение ПМР ставит перед правом вопросы о соотношении автономии воли умершего, интересов его семьи и защиты прав будущего ребёнка.

Особую значимость эта проблематика приобретает в Государстве Израиль, где ПМР допускается при отсутствии прямо

выраженного прижизненного согласия умершего, а инициаторами обращения могут выступать родители погибших военнослужащих [2]. Такой подход существенно отличается от европейских порядков, ориентированных на строгую модель индивидуального согласия¹, и требует анализа

¹ Европейский суд по правам человека. Дело «Эванс против Соединённого Королевства» (Evans v. the United Kingdom): постановление от 10 апреля 2007 г., жалоба № 6339/05. — Режим доступа: <https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?filename=003-1971098-2073178.pdf&id=003-1971098-2073178&library=ECHR> (дата обращения: 11.10.2025).

В постановлении Суд указал, что решения о судьбе эмбрионов и использование вспомогательных репродуктивных технологий относятся к сфере частной жизни по смыслу ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и основываются на личной автономии индивида.

Также: Конвенция о правах человека и биомедицине (Конвенция Овьедо) от 4 апреля 1997 г. Дан-

правовых и фактических оснований, позволяющих израильским судам признавать интерес семьи юридически значимым при решении вопроса о посмертном использовании генетического материала.

Современная доктрина предлагает различные объяснения особенностей израильского подхода. Исследователи Рой Гилбар [3] и Эфрат Рам-Тиктин [4] подчеркивают значимость «семейной и общественной солидарности» [4, с. 318], которая, по их мнению, занимает в израильском правовом дискурсе место ценности, способной конкурировать с принципом индивидуальной автономии умершего. Шэрон Шири Бассан связывает допустимость ПМР с особенностями организации обязательной военной службы Израиля и демографической политикой страны [5], подчёркивая, что рождение ребёнка после гибели военнотружущего интерпретируется как признание вклада семьи в защиту государства. Аргументация семей военнослужащих строится на том, что, выполнив свой гражданский и моральный долг — направив сына или дочь на службу и понеся утрату во имя интересов государства, — они вправе рассчитывать на соответствующее признание перешедших к ним репродуктивных прав. В этой логике обращение родителей с просьбой разрешить использование генетического материала погибшего воспринимается ими как «продолжение взаимных обязательств между семьёй и государством» [5, с. 874].

Социологические исследования Яэль Хашилони-Долевой и Цви Тригера демонстрируют более широкий культурный сдвиг, заключающийся в формировании концеп-

ции «расширенной семьи по выбору» [2]. В рамках этой концепции семья рассматривается как участник принятия репродуктивных решений за пределами классической нуклеарной модели семьи². В данной логике обращение к ПМР интерпретируется как средство продолжения репродуктивной линии умершего при отсутствии самого субъекта репродуктивного решения. Вместе с тем критическая линия исследований, представленная Шелли Симаной, подчёркивает, что применение ПМР без прижизненного согласия умершего способно подорвать фундаментальные основы частного права, базирующиеся на уважении к индивидуальному волеизъявлению лица [6].

Несмотря на масштаб междисциплинарных разработок, остаётся недостаточно изученным вопрос, каким образом израильские суды выстраивают юридическую аргументацию, позволяющую соотнести возможную волю умершего, интерес его семьи и требования защиты прав будущего ребёнка. Эта методологическая лакуна определяет область настоящего исследования.

Настоящая статья направлена на выявление принципов и механизмов правоприменения, формирующих допустимость ПМР в израильском правовом порядке. В центре внимания находятся критерии судебной реконструкции предполагаемой воли умершего, пределы участия семьи в распоряжении генетическим материалом и особенности взаимодействия индивидуальных и коллективных интересов.

Исследование исходит из предположения, что израильская модель ПМР опирается на приоритизацию принципа репро-

ная конвенция строится на идее личной автономии пациента и недопустимости медицинского вмешательства без его согласия. Так, согласно ст. 5 Конвенции, любое медицинское вмешательство может быть осуществлено лишь после того, как соответствующее лицо дало на него свободное и информированное согласие, получив предварительную информацию о целях, характере и последствиях вмешательства.

² Нуклеарная семья — простая (основная) семья, состоящая из супружеской пары с детьми или без детей либо одного из родителей со своими детьми, не состоящими в браке; в отличие от биологической семьи включает только супружескую пару и её детей, проживающих совместно с родителями на момент наблюдения // Большая российская энциклопедия. URL: <https://bigenc.ru/c/nuklearnaia-sem-ia-ac7f93> (дата обращения: 12.12.2025).

дуктивной солидарности над принципом индивидуальной автономии, что системно проявляется в судебной аргументации и в признании семейного интереса юридически значимым при отсутствии прямого прижизненного волеизъявления. Проверка данной гипотезы осуществляется посредством анализа нормативных актов и судебных решений за период 1996–2024 гг., что позволяет рассматривать ПМР как формирующийся правовой институт, в основе которого лежит взаимодействие индивидуальных, семейных и общественных ценностей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основным материалом исследования стала судебная практика Израиля с 1996 по 2024 год, включающая решения Судов по семейным делам Израиля, Окружных судов Израиля и решения Верховного суда Израиля (Высшего суда справедливости (БАГАЦ, ивр. ב"ד"ץ)). В анализ включались дела, предметом обращения которых являлось посмертное извлечение генетического материала или его использование, при условии наличия мотивировочной части, позволяющей реконструировать аргументацию суда относительно предполагаемой воли умершего и оценить с точки зрения права значимость решения семьи умершего. При этом контент-анализ судебной практики в рамках настоящего исследования осуществлялся с учётом языковых и источниковых ограничений, характерных для израильского правового порядка. Отсутствие полного англоязычного корпуса исключает возможность строгого количественного анализа с указанием абсолютных показателей и процентных соотношений. В связи с этим результаты исследования формулируются в виде устойчивых аргументационных моделей, выявленных в судебной практике, а не в форме статистических обобщений. Такой подход соответствует задачам юридического исследования, ориентирован-

ного на анализ правовой аргументации и механизмов правоприменения и позволил авторам исследовать, каким образом суды определяют границы усмотрения родственников, интерпретируют автономию воли и соотносят её с принципами человеческого достоинства.

Исследование проходило также с использованием формально-юридического и историко-правового методов, которые предоставили возможность проследить положения нормативных актов Министерства здравоохранения Израиля в динамике (с 2003 по 2012 г.г.), выявить трансформацию интерпретационных подходов и определить устойчивые элементы юридической аргументации, лежащие в основе современного правового регулирования ПМР.

Сравнительно-правовой метод использовался для сопоставления израильского регулирования ПМР с подходами Германии, Франции и Великобритании, что позволило выявить различия в концептуальных основаниях регулирования посмертного использования генетического материала, включая различную степень признания роли семьи и индивидуального волеизъявления.

Доктринальный метод, включающий анализ работ Р. Гилбара, Э. Рам-Тиктина, Ш. Бассан, Я. Хашилони-Долевой, Ц. Тригера, Ш. Симаны и др., позволил соотнести данные судебной практики с существующими научными подходами и определить, в какой мере судебная аргументация следует доктринальным моделям, модифицирует их или формирует самостоятельные правовые позиции.

Совокупное применение указанных методов сделало возможным выявление ключевых критериев допустимости ПМР, реконструкцию логики правоприменения и установление особенностей функционирования модели, в рамках которой судебные решения учитывают как предполагаемое волеизъявление умершего, так и юридически значимый интерес семьи.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПМР В ИЗРАИЛЕ

Несмотря на то, что Израиль стал одной из первых стран, в которых практика применения ПМР получила как судебное, так и административное оформление, нормативная база в данной сфере тем не менее не представлена единым законом. Регулирование складывается из актов Министерства здравоохранения Израиля, этических руководств медицинских организаций, но главным образом из решений судов Израиля.

Так первым крупным судебным решением, заложившим основу для последующей практики, стало решение Верховного суда Израиля от 12.09.1996 года по делу *HCJ 5087/94 Nahmani v. Nahmani*³, где рассматривался вопрос о праве бывшей супруги использовать для процедуры экстракорпорального оплодотворения эмбрионы, оплодотворённые ранее спермой ответчика, находящегося на тот момент в разводе с истицей. Так как предыдущие действия ответчика прямо свидетельствовали о его желании стать родителем и истица могла полагаться на них, Суд обосновывал свое решение доктриной эстоппеля, подчеркивая, что «рождение детей — важная ценность в Израиле, в то время как «отказ от рождения ребенка» ценностью вообще не выступает»⁴. Суд принял решение в пользу истицы, чем впервые сформулировал принцип, согласно которому «право на родительство выводится из автономии воли и личной свободы»⁵.

В последующие десятилетия израильские суды распространили этот принцип на ситуа-

ции постмортальной репродукции. С начала 2000-х годов стали рассматриваться дела, связанные с просьбами вдов и родителей погибших военнослужащих о выдаче генетического материала умерших.

Центральным элементом судебной аргументации данного периода стала реконструкция предполагаемой воли умершего. Так, в решении Суда по семейным делам Тель-Авива по делу *FC 4940/05 Cohen v. Attorney General of Israel*⁶ от 15 февраля 2007 года Суд указал, что отправной точкой рассмотрения дела будет оценка предшествующего поведения умершего в репродуктивной сфере посредством следующих факторов:

- действия лица, направленные на создание семьи. Суд отметил, что *«предшествующие действия лица могут служить основанием для вывода о намерениях в сфере родительства, даже при отсутствии формального согласия»*⁷;
- воля лица иметь семью, выраженная им при жизни, которая может выражаться в форме обсуждения с партнёром или членами семьи планов на отцовство в будущем;
- участие в процедурах вспомогательной репродуктивной медицины при жизни.

Помимо оценки предшествующего поведения умершего в репродуктивной сфере суды Израиля проверяют отсутствие отказа лица от использования генетического материала после его смерти: письменного запрета, распоряжений об уничтожении генетического материала в случае смерти. В решении *Cohen v. Attorney General of Israel*

³ Нахмани против Нахмани (CFH 2401/95): решение Верховного суда Израиля от 12.09.1996 // *VERSA: Israeli Supreme Court judgments* (Cardozo Law School). Электрон. ресурс. URL: <https://versa.cardozo.yu.edu/sites/default/files/upload/opinions/Nahmani%20v.%20Nahmani%282%29.pdf> (дата обращения: 22.10.2025).

⁴ *Ibid* с. 2.

⁵ *Ibid* с. 12.

⁶ Коэн против Генерального прокурора Израиля: решение Суда по семейным делам Тель-Авива (FC 4940/05) от 15.02.2007 г. // *Nevo Legal Database*. URL: <https://www.nevo.co.il> (требуется авторизация; дата обращения: 12.12.2025).

⁷ Авторский перевод Решения Коэн против Генерального прокурора Израиля: решение Суда по семейным делам Тель-Авива (FC 4940/05) от 15.02.2007 г. (FC 4940/05) от 15.02.2007 г. // *Nevo Legal Database*. URL: <https://www.nevo.co.il> (требуется авторизация; дата обращения: 12.12.2025).

суд признал, что «отсутствие письменного согласия не исключает возможности вывода о предполагаемой воле, если отсутствуют данные, свидетельствующие о противоположном»⁸.

Кроме указанных выше факторов, суды Израиля оценивают при реконструкции воли умершего обстоятельства гибели последнего: возраст лица, внезапность смерти и наличие возможности сформировать волю в письменной форме.

Анализ последующих решений Верховного суда Израиля (Высший суд справедливости) показывает, что аргумент предполагаемой воли (презюмируемого намерения стать родителем) используется судами как ключевой, но не единственный элемент правовой оценки. В ряде дел Суд прямо указывал, что реконструкция воли умершего должна осуществляться с учётом интересов его ближайших родственников и при обязательном судебном контроле. Так, в постановлениях по делам HCJ 4077/12 и HCJ 2755/14⁹ Суд отметил, что интерес семьи в продолжении биологической линии умершего может приобретать юридическое значение, если его реализация не противоречит предполагаемой воле умершего и не нарушает интересы будущего ребёнка: «позиция ближайших родственников может учитываться при оценке предполагаемой воли умершего, однако не подменяет её». При этом подлежит анализу степень эмоциональной близости с родственником и участие семьи в жизни умершего.

Суды подчёркивают, что семейный интерес не образует самостоятельного субъективного права на использование генетического материала, однако может рассматриваться как фактор, дополняющий

реконструкцию предполагаемой воли. Тем самым судебная практика выстраивает многофакторную модель оценки допустимости ПМР, в которой автономия воли умершего не рассматривается изолированно от семейных связей и социального контекста.

Директива Генерального прокурора Израиля 2003¹⁰ г. и Административные разъяснения Министерства здравоохранения Израиля 2012¹¹ г. институционально закрепили данную логику, введя конструкцию предполагаемого согласия при отсутствии явно выраженного прижизненного отказа. Указанные документы предусматривают возможность извлечения и использования генетического материала по инициативе близких родственников умершего при условии последующего судебного одобрения, что соответствует подходу, сформированному в судебной практике.

Таким образом, результаты анализа судебных решений позволяют сделать вывод о том, что израильская модель постмортальной репродукции основывается на сочетании следующих элементов:

- Допустимости судебной реконструкции предполагаемой воли умершего, учитывающей такие факторы как: предшествующее поведение умершего и обстоятельства его гибели;
- признании юридической значимости семейного интереса как вспомогательного

⁸ Ibid.

⁹ Судебные акты Верховного суда Израиля (HCJ 4077/12; HCJ 2755/14) анализировались автором с использованием платного доступа к Nevo Legal Database; в тексте статьи приводятся выдержки, переведённые автором.

¹⁰ Изъятие спермы после смерти и её использование. Директива Генерального прокурора № 1.2202 от 27.10.2003 [на иврите] — [Электронный ресурс] // gov.il — официальный портал правительства Израиля. — URL: <https://www.gov.il/blobFolder/service/sperm-preserving-after-death/he/legal-advisor.pdf> (дата обращения: 23.10.2025).

¹¹ Министерство здравоохранения Израиля. Общественный комитет по выработке законодательного регулирования вопросов фертильности и деторождения в Израиле (доклад Мор-Йосефа) [на иврите]. 2012 — [Электронный ресурс] // gov.il — официальный портал правительства Израиля. — URL: https://www.gov.il/BlobFolder/reports/bap2012/he/files_publications_MISC_BAP2012.pdf (дата обращения: 23.10.2025).

- фактора, учитывая степень близости родственников и участие в жизни умершего;
- отсутствии абсолютной презумпции запрета при отсутствии прижизненного согласия, которое может быть выражено в различных формах, включая устные заявление погибшего о желании иметь детей;
 - обязательности судебного контроля за реализацией процедур ПМР.

Указанные элементы выработаны судами в процессе правоприменения и отражают специфику израильского подхода к соотношению автономии воли, человеческого достоинства и семейных интересов в сфере ПМР.

2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ: ИЗРАИЛЬ И ЕВРОПА

Отличительной особенностью израильской модели является восприятие репродуктивных технологий не как сугубо частного блага, а как общественной ценности, тесно связанной с демографической и культурной идентичностью. Как отмечают правоведы Израиля [7], израильское законодательство и судебная практика исходят из презумпции, что родительство — это не только личный выбор, но и социальная обязанность, встроенная в коллективную структуру семьи и нации.

В европейских правовых порядках, напротив, доминирует индивидуалистическая модель, где репродуктивная автономия рассматривается прежде всего как элемент личной свободы и частной сферы гражданина. В Германии §4 Закона о защите эмбрионов¹² прямо запрещает оплодотворение яйцеклетки спермой умершего, квалифицируя его как уголовно наказуемое

деяние. При этом суды Германии подчеркивают, что данный запрет направлен в первую очередь на предотвращение возможных моральных и психологических травм для родившегося ребенка, который будет лишен возможности взаимодействовать с отцом [8, с. 78]. Французское законодательство исходит из приоритета личного согласия, полностью исключая возможность использования спермы умершего¹³. Даже в более либеральных системах — таких как Великобритания — допускается использование генетического материала лишь при наличии письменного прижизненного согласия¹⁴.

Сравнение этих подходов показывает, что Израиль выстраивает собственную правовую модель, основанную на идее репродуктивной солидарности и коллективном праве на воспроизводство, однако указанные понятия, как правило, используются описательно и не получают четкого юридического наполнения.

В рамках настоящего исследования авторы предлагают рассматривать «коллективное право на воспроизводство» не как субъективное право в строгом юридическом смысле или как самостоятельное приращение семьи или рода, подлежащее прямой защите, а как аналитическую конструкцию, выведенную из устойчивой судебной практики. Под этим понимается совокупность юридически значимых интересов семьи умершего, которые признаются судами

¹² Закон Федеративной Республики Германия «Об охране эмбриона» (Embryonenschutzgesetz). § 4 [Электронный ресурс] // Gesetze im Internet — официальный портал публикации законодательства ФРГ. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/eschg/_4.html (дата обращения: 23.10.2025).

¹³ Французский кодекс общественного здравоохранения (Code de la santé publique). Статья L2141-2 [Электронный ресурс] // Légifrance — официальный портал публикации права Франции. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043895365 (дата обращения: 23.10.2025).

¹⁴ Закон об оплодотворении и эмбриологии (Human Fertilisation and Embryology Act) от 1990 г. (гл. 37) — [Электронный ресурс] // Legislation.gov.uk — официальный портал публикации законодательства Великобритании. — URL: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/37/contents> (дата обращения: 13.10.2025).

релевантными при решении вопроса о допустимости постмортальной репродукции и учитываются в процессе реконструкции предполагаемой воли умершего.

В отличие от индивидуального репродуктивного права, коллективное измерение воспроизводства в израильской модели не существует автономно и не подменяет волю умершего. Оно проявляется в форме ограниченного и опосредованного участия семьи в принятии решений о посмертном использовании генетического материала при отсутствии прижизненного волеизъявления и при обязательном судебном контроле. Таким образом, речь идёт не о перераспределении репродуктивных прав от личности к коллективу, а о расширении круга юридически значимых факторов, которые суд вправе учитывать при оценке допустимости соответствующих репродуктивных практик.

В этом смысле «коллективное право на воспроизводство» отражает не нормативно закреплённое правоотношение, а специфическую правовую логику, в рамках которой интерес семьи к сохранению биологической преемственности допускается в качестве **вспомогательного аргумента**, дополняющего автономию воли умершего, но не отменяющего её приоритетного значения.

В результате израильская модель формирует своеобразную правовую логику, в которой государство выступает не ограничителем, а посредником между волей умершего и коллективной волей семьи. В этом проявляется отличие от европейской концепции защиты автономии через запрет.

3. ВОСПРИЯТИЕ ПОСТМОРТАЛЬНОЙ РЕПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВОМ ИЗРАИЛЯ

Восприятие постмортальной репродукции в израильском обществе невозможно отделить от культурных, религиозных и исторических факторов. В иудаизме продолжение рода традиционно рассматривается как исполнение заповеди «плодитесь

и размножайтесь» (Быт. 1:28¹⁵), что придаёт репродуктивным действиям нравственно-религиозное измерение. По наблюдениям израильского исследователя в области социальной работы и биоэтики Рута Ландау (Ruth Landau) [9], именно религиозно-культурные ожидания формируют общественное согласие на постмортальную репродукцию даже в отсутствие юридически оформленной воли умершего.

Социологические исследования израильских учёных Бар-Иланского университета Айелет Орег и Орит Таубман-Бен-Ари [10] показывают, что общественная поддержка посмертной репродукции особенно возрастает в периоды военных конфликтов. Родители погибших солдат воспринимают возможность рождения внука как акт продолжения семейной линии.

Таким образом, в израильском контексте ПМР соединяет правовую, этическую и эмоциональную составляющие, превращаясь в инструмент сохранения не только генетической, но и культурной идентичности.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведённый анализ судебной практики показывает, что ключевым инструментом балансирования между автономией воли умершего и интересами его семьи выступает реконструкция предполагаемой воли, осуществляемая на основе совокупности фактических критериев.

Тем самым гипотеза исследования о том, что израильская модель ПМР характеризуется приоритизацией репродуктивной солидарности по отношению к индивидуальной автономии, получает уточнение. Речь идёт не о прямом вытеснении автономии воли умершего коллективными интересами, а о её интерпретации в расширенном,

¹⁵ Тора. Берешит 1:28 [Электронный ресурс] // Toldot.com. URL: <https://toldot.com/limud/library/humash/bereshit/bereshit/> (дата обращения: 24.10.2025).

реляционном ключе. Суды исходят из того, что воля лица в сфере репродуктивных решений не может быть реконструирована исключительно через формализованные юридические инструменты и допускает учёт социально значимых связей и жизненных обстоятельств.

В этом аспекте результаты исследования коррелируют с выводами Р. Гилбара и Э. Рам-Тиктин о роли семейной и общественной солидарности в аргументации судов, однако позволяют конкретизировать данный тезис. В отличие от доктринальных интерпретаций, судебная практика не закрепляет солидарность как самостоятельное основание допустимости ПМР. Напротив, она используется судами как вспомогательный аргумент, дополняющий реконструкцию предполагаемой воли умершего, но не подменяющий её.

Одновременно результаты исследования частично подтверждают критические опасения, высказанные Ш. Симаной относительно рисков размывания автономии воли. Судебная реконструкция предполагаемой воли, особенно в делах, инициированных родителями погибших военнослужащих, действительно создаёт пространство для нормативной неопределённости. Однако анализ судебных решений показывает, что данные риски нивелируются посредством обязательного судебного контроля, оценки интересов будущего ребёнка и отказа от автоматического признания семейного интереса юридически определяющим.

Таким образом, обсуждаемые результаты свидетельствуют о формировании в израильском правовом порядке особой модели регулирования ПМР, в которой автономия воли, семейный интерес и защита прав ребёнка не противопоставляются жёстко, а включаются в многофакторную систему правовой оценки. Именно эта система, а не абстрактная «коллективная миссия воспроизводства», составляет содержательное ядро израильского подхода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что израильская модель постмортальной репродукции представляет собой формирующийся правовой механизм, основанный преимущественно на судебной практике и административных разъяснениях, а не на кодифицированном законодательстве. Ключевым элементом данной модели выступает реконструкция предполагаемой воли умершего, которая осуществляется судами на основе оценки его предшествующего поведения, обстоятельств гибели и характера семейных связей.

Анализ показал, что интерес семьи в продолжении биологической линии умершего не признаётся в израильском праве самостоятельным субъективным правом, однако приобретает юридическую значимость в качестве вспомогательного фактора при отсутствии прямого прижизненного волеизъявления. Это позволяет квалифицировать так называемое «коллективное право на воспроизводство» не как нормативно закреплённое право, а как аналитическую конструкцию, выведенную из устойчивых моделей судебной аргументации.

Сравнение израильского подхода с европейскими правовыми порядками демонстрирует принципиальное различие в способах защиты автономии личности. В то время как европейские системы ориентированы на предотвращение возможных рисков через жёсткие запреты и требования формализованного согласия, израильская модель использует судебный контроль и контекстуальную оценку как инструменты балансирования интересов сторон.

Полученные результаты подтверждают, что израильская практика ПМР не может быть сведена ни к простой либерализации репродуктивных технологий, ни к безусловному доминированию коллективных ценностей. Она представляет собой правовую

модель, в которой автономия воли трансформируется, но не утрачивает своего нормативного значения.

Представленные в статье выводы обладают не только теоретической, но и прикладной значимостью. Выявленные в судебной практике критерии допустимости постмортальной репродукции могут рассматриваться как основа для последующего нормативного упорядочения данной сферы без отказа от гибкости, обеспечиваемой судебным контролем. В частности, анализ позволяет сформулировать ряд процедурных элементов, которые потенциально поддаются институционализации на уровне подзаконного регулирования или разъяснений правоприменительной практики.

К таким элементам относятся: 1) установление исчерпывающего перечня доказательств, допустимых для реконструкции предполагаемой воли умершего; 2) закрепление процессуальной обязанности суда оценивать наличие и характер согласия семьи; 3) обязательная проверка соблюдения интересов будущего ребёнка, включая вопросы его правового статуса и обеспечения; 4) формализация судебного контроля за инициативами родственников при отсутствии прижизненного волеизъявления.

Указанные механизмы не предполагают признания за семьёй самостоятельного субъективного права на распоряжение генетическим материалом, но позволяют снизить степень правовой неопределённости.

Тем самым результаты исследования могут быть использованы законодателем и органами исполнительной власти в качестве аналитической основы для разработки процедурных стандартов в сфере постмортальной репродукции, не сводя регулирование к жёстким запретам и сохраняя баланс между автономией воли, семейными интересами и защитой прав ребёнка.

Перспективы дальнейших исследований связаны с анализом долгосрочных правовых последствий данной модели, включая статус детей, рождённых в результате ПМР, устойчивость механизмов судебной реконструкции воли и возможность нормативного закрепления выявленных критериев допустимости. Израильский опыт в этом контексте представляет интерес не как модель для прямой рецепции, а как пример альтернативного подхода к разрешению конфликтов между индивидуальными правами и семейными интересами в условиях биомедицинского прогресса.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Аламярова Н. В., Санакоева Э. Г., Гараева А. С. Этико-правовые аспекты постмортальной репродукции // Проблемы стандартизации в здравоохранении. — 2018. — № 11–12. — С. 13–19 — DOI: 10.26347/1607-2502-2018-11-12-013-019. EDN: YTYQKD
2. Hashiloni-Dolev Y., Triger Z. The Invention of the Extended Family of Choice: The Rise and Fall (to date) of Posthumous Grandparenthood in Israel // *New Genetics & Society*. — 2020. — Т. 39, № 3. — С. 250–270. DOI: 10.1080/14636778.2019.1709429. EDN: YHBIAF
3. Gilbar R. *Posthumous Use of Sperm: Legal and Bioethical Reflections on Israeli Policy* // *Journal of Law, Medicine & Ethics*. — 2024. — Т. 52, № 4. — С. 878–882. DOI: 10.1017/jme.2024.164. EDN: IANUGS
4. Gilbar R., Ram-Tiktin E. It Takes a Village to Raise a Child: Solidarity in the Courts — Judicial Justification for Posthumous Use of Sperm by Bereaved Parents // *Medical Law Review*. — 2020. — Т. 28, № 2. — С. 317–341. DOI: 10.1093/medlaw/fwz033.

5. *Bassan S. Posthumous Sperm Use in Times of War: Ethics, Law and Society // Journal of Law, Medicine & Ethics.* — 2024. — Т. 52, № 4. — С. 868-877. DOI: 10.1017/jme.2024.163. EDN: BDBMDC
6. *Simana S. Creating Life after Death: Should Posthumous Reproduction Be Legally Permissible without the Deceased's Prior Consent? // Journal of Law and the Biosciences.* — 2018. — Т. 5, № 2. — С. 329-354. DOI: 10.1093/jlb/lisy017. EDN: DFXTUA
7. *Ravitsky V., Bokek-Cohen Y. Life after Death: The Israeli Approach to Posthumous Reproduction // В кн.: Boas H.; Hashiloni-Dolev Y., Davidovitch N., Filc D.; Lavi S. J. (ред.). Bioethics and Biopolitics in Israel: Socio-legal, Political, and Empirical Analysis.* — Cambridge: Cambridge University Press, 2018. — С. 202-220. DOI: 10.1017/9781316671986.011.
8. *Громова М. Г. Постмортальное оплодотворение: правовые последствия и судебная практика / М. Г. Громова // Legal Bulletin.* — 2025. — Т. 10, № 2. — С. 75-84. — DOI 10.5281/zenodo.16202771. — EDN MJDEFQ.
9. *Landau R. Posthumous sperm retrieval for the purpose of later insemination or IVF in Israel: an ethical and psychosocial critique // Human Reproduction.* — 2004. — Т. 19, № 9. — С. 1952-1956. — [Электронный ресурс]. — DOI: 10.1093/humrep/deh360. EDN: IPIDWN
10. *Oreg A.; Taubman-Ben-Ari O. Understanding posthumous sperm retrieval during war through a terror management theory perspective // Social Science & Medicine.* — 2024. — Т. 349. — статья 116870 (на англ.). — DOI: 10.1016/j.socscimed.2024.116870.

REFERENCES

1. *Allamyrova N. V., Sanakoeva E. G., Garaeva A. S. Ethical and legal aspects of posthumous reproduction // Problems of Healthcare Standardization.* — 2018, No. 11-12, P. 13-19. — DOI: 10.26347/1607-2502-2018-11-12-013-019.
2. *Hashiloni-Dolev Y., Triger Z. The Invention of the Extended Family of Choice: The Rise and Fall (to date) of Posthumous Grandparenthood in Israel // New Genetics & Society.* — 2020, Vol. 39, No. 3 — P. 250-270. DOI: 10.1080/14636778.2019.1709429.
3. *Gilbar R. Posthumous Use of Sperm: Legal and Bioethical Reflections on Israeli Policy // Journal of Law, Medicine & Ethics.* — 2024, Vol. 52, No. 4, P. 878-882. DOI: 10.1017/jme.2024.164.
4. *Gilbar R.; Ram-Tiktin E. It Takes a Village to Raise a Child: Solidarity in the Courts—Judicial Justification for Posthumous Use of Sperm by Bereaved Parents // Medical Law Review.* — 2020, Vol. 28, No. 2 — P. 317-341. DOI: 10.1093/medlaw/fwz033.
5. *Bassan S. Posthumous Sperm Use in Times of War: Ethics, Law and Society [Electronic resource] // Journal of Law, Medicine & Ethics.* — 2024 — Vol. 52, No. 4 — P. 868-877. DOI: 10.1017/jme.2024.163.
6. *Simana S. Creating Life after Death: Should Posthumous Reproduction Be Legally Permissible without the Deceased's Prior Consent? [Electronic resource] // Journal of Law and the Biosciences.* — 2018, Vol. 5, No. 2 — P. 329-354. DOI: 10.1093/jlb/lisy017.
7. *Ravitsky V.; Bokek-Cohen Y. Life after Death: The Israeli Approach to Posthumous Reproduction // In: Boas H.; Hashiloni-Dolev Y.; Davidovitch N.; Filc D.; Lavi S. J. (eds.). Bioethics and Biopolitics in Israel: Socio-legal, Political, and Empirical Analysis. Cambridge University Press.* — 2018, P. 202-220. DOI: 10.1017/9781316671986.011.
8. *Gromova M. Posthumous conception: legal consequences and judicial practice // Legal Bulletin, 2025, Vol. 10, No. 2, pp. 75-84.* — DOI: 10.5281/zenodo.16202771
9. *Landau R. Posthumous sperm retrieval for the purpose of later insemination or IVF in Israel: an ethical and psychosocial critique // Human Reproduction.* — 2004, Vol. 19, No. 9. — P. 1952-1956. DOI: 10.1093/humrep/deh360.
10. *Oreg A.; Taubman-Ben-Ari O. Understanding posthumous sperm retrieval during war through a terror management theory perspective // Social Science & Medicine.* — 2024, Vol. 349. — Article 116870. — DOI: 10.1016/j.socscimed.2024.116870.

Информация об авторе

ГРОМОВА МАРИЯ ГЕОРГИЕВНА

Аспирант Московского государственного института международных отношений, г. Москва, Россия
e-mail: gromova_privatelaw@mail.ru

АБАКУМОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, младший научный сотрудник лаборатории правовых исследований новых форм межгосударственного сотрудничества и интеграции, г. Москва, Россия
e-mail: abakoumoff@gmail.com

About the author

MARIA GROMOVA

postgraduate student at the Moscow State Institute of International Relations, Moscow, Russian Federation
ORCID: 0009-0002-4533-1383

MIKHAIL ABAKUMOV

postgraduate student at the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, junior researcher at the laboratory of legal research on new forms of interstate cooperation and integration, Moscow, Russian Federation
ORCID: 0009-0008-8194-5036

Статья поступила в редакцию 19.11.2025; одобрена после рецензирования 08.12.2025; принята к публикации 22.12.2025.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 19.11.2025; approved after reviewing 08.12.2025; accepted for publication 22.12.2025.

The authors read and approved the final version of the manuscript.